

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15670285>

YADRO TEXNOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Qurbonov Mirzaahmad

O‘zbekiston milliy universiteti fizika fakulteti
“Umumiy fizika” kafedrası p.f.d, professori

Bozorov Erkin Xojiyevich

O‘zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi
Yadro fizikasi instituti f-m.f.d professori

Ergashev Asqar Jong‘oboyevich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti “Fizika,
biofizika va tibbiy fizika” kafedrası PhD assistenti

Innovatsion jarayonlarda o‘qitishning maqsadi - tinglovchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini shakllantirish asosida, ularning yangi bilimlarni o‘zlashtirish imkoniyatlarini rivojlantirishdan iborat. Aytish joizki talabning shaxsiy fazilatlarini, uning ijodiy salohiyati va aql-idrokini maqsadli rivojlantirish orqali qo‘yilgan maqsadga erishish oson kechadi.

Yadro texnologiya fanini o‘qitishning innovatsion texnologiyalari tinglovchilarning darsdagi faoliyat turlarini o‘z ichiga olishi kerak, chunki tinglovchilarning darsdagi faoliyati nafaqat jismoniy bilimlarning mazmuni va tuzilishi, balki ularning individual ehtiyojlari va qiziqishlari bilan ham belgilanadi. Yadro texnologiya fanini o‘qitishning innovatsion texnologiyalaridan foydalanish metodologiyasi - tinglovchilarning dars mazmuniga ijobiy hissiy munosabatini va o‘quv faoliyatida muvaffaqiyatga erishishga yo‘naltirilganligini ta‘minlasagina samarali bo‘ladi. Zamonaviy innovatsion ta‘limning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri fan bo‘yicha fakultativ kurslarni ishlab chiqish va o‘quv faoliyatiga joriy etish hisoblanadi. Ushbu kurslar eng avvalo, har bir tinglovchining individual ta‘lim qiziqishlari, ehtiyojlari va moyilliklarini qondirish bilan bog‘liq. Aynan ular mohiyatan individual ta‘lim dasturlarini qurishning eng muhim vositasidir.

Tinglovchilarning xohish-istaklarini tahlil qilish orqali quyidagi ba‘zi kurslarni tavsiya qilish mumkin: “Fizikava yadro texnologiya tarixi”, “Yadro tibbiyoti va yadro

energetikasi”, “Muammolarni hal qilish orqali yadro texnologiya fanini yanada chuqurroq o‘rganish”, “Yadro texnologiya va ilmiy bilish usullari”.

O‘qitishning innovatsion usullarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun:

- Zamonaviy axborot bilimlari, texnologiyalari va ularni qo‘llash metodologiyasini mukammal o‘zlashtirish; - Har qanday muammoni tashabbuskorlik, mustaqillik va mas’uliyat bilan muvaffaqiyatli hal qilish;
- Tinglovchilarning haqiqiy hayotiy manfaatlarini ko‘rish va tushunish;
- O‘rganilayotgan materialni tinglovchilarning kundalik hayoti va yoshiga bo‘lgan qiziqishlari bilan bog‘lash;
- Ta‘lim va darsdan tashqari amaliyotda bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlash;
- “Muvaffaqiyat holatini yaratish” usulidan mukammal foydalanish, kabilar zarur omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. E.X Bozorov. E.J Ergashev. Oliy ta‘lim muassaslarida “Rentgen diognostikasi” mavzusini o‘qitishda interfaol usullardan foydalanish uslublari. O‘zMU xabarlarini vestnik nuuz actanuuz Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети илмий журнали тошкент – 2022 yil 68-71 betlar

2. E.X Bozorov. E.J Ergashev. Yadro texnologiya fanlarini o‘qitishda innovatsiyalar: ijodiy jamoa metodi Mutafakkir ilmiy jurnali 2-son ISSN:2181-3310 №1 2- may Toshkent 2022 y 159-164 betla.

3. A.Q.Ajabov, R.Q.Turniyazov, S.R.Xolliyev, K.A.Saydullayev. Metodika provedeniya leksionno-seminarskix zanyatiy po fiziki. “Fizika fanining texnika sohasidagi tutgan o‘rni” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Nukus. 2021 yil 28-may. 337-338 betlar.